

Научная статья
УДК 821.161.1
DOI: 10.5281/zenodo.15110962

**МИР ПРОВИНЦИИ В РОМАНЕ А.И. ЭРТЕЛЯ
«ГАРДЕНИНЫ, ИХ ДВОРНЯ, ПРИВЕРЖЕНЦЫ И ВРАГИ»**

© 2025 Т.А. Смольянинова

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского»
ORCID 0009-0009-7436-8565

Эта статья доступна по лицензии Attribution 4.0 International
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.ru>

Статья посвящена анализу романа А.И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» в рамках социокультурной и исторической перспективы. Роман Эртеля рассматривается в статье как одно из ключевых произведений русской литературы конца XIX века, посвященных провинциальной тематике. В работе исследуется, как именно в романе отражены социальные проблемы и внутренние конфликты российского провинциального общества того времени, а также как Эртель передает атмосферу общественного упадка и кризиса, вызванных реформами, особенно сильно повлиявших на жизнь провинции и крестьянства. Уникальность романа заключается в глубоком анализе причин и последствий этих изменений, а также в создании сложных и многогранных образов героев, представляющих разные слои общества. Особое внимание в работе уделено анализу биографического и идеологического контекста, представлены фрагменты выдержки из личной переписки Эртеля, позволяющие более детально определить личностное отношение автора к описываемым им событиям.

Ключевые слова: Эртель, провинциальный текст, провинция, усадьба, крестьянство, дворянство, реформа, кризис, социальные проблемы, ценности.

Для цитирования: Смольянинова Т.А. Мир провинции в романе А.И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» / Т.А. Смольянинова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 170–179. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15110962>.

Введение. Русская литература XIX века изобилует столичными сюжетами, созданных великими мастерами слова, такими как, например, Н.В. Гоголь («Петербургские повести»¹), Ф.М. Достоевский («Преступление и наказание»), Л.Н. Толстой («Анна Каренина») и многие др. Однако не менее значимы произведения, вдохновленные российской провинцией. Более того, такие произведения позволяют глубже проникнуть в душу народа, понять его быт, нравы, психологию, а кроме того, существенно дополняют опыт художественного осмысления российской действительности. Одной из наиболее ярких иллюстраций подобного «провинциального» сюжета является роман уроженца Воронежской губернии Александра Ивановича Эртеля (1855–1908) «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» (1889).

Материалы и методы исследования. Материалом исследования послужил роман А.И. Эртеля «Гарденины», эпистолярное наследие писателя, критические работы современников.

¹ За исключением повести «Коляска».

Основными методами, используемыми в работе над данной статьей, стали историко-литературный и библиографический методы.

Историко-литературный метод в работе над текстом данной статьи, использовался, в первую очередь, для изучения романа А.И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» в широком контексте исторической и культурной обстановки России XIX века. Данный подход предполагает рассмотрение произведения как части литературного процесса, находящегося под влиянием определенных исторических событий и социальных изменений.

Описываемый метод включил в себя следующие этапы.

1) Анализ исторического фона, в котором создавалось произведение. В данном случае речь идет о периоде после отмены крепостного права в 1861 году, когда Россия пережила значительные социальные и экономические преобразования. Эти изменения нашли отражение в литературе того времени, и роман Эртеля не стал исключением.

2) Исследование взаимосвязей между литературными явлениями и историческими событиями. Например, рассматривается влияние народнического движения на творчество Эртеля, а также реакция писателя на проводимые реформы и их последствия для провинциальной жизни.

3) Сопоставление романа с другими произведениями русской литературы того периода, которые также освещали тему социальных изменений и появление «нового человека». Это позволяет увидеть, как «Гарденины» вписываются в общий литературный процесс и какие уникальные аспекты они добавляют к этому направлению.

Биографический метод был применен в работе над статьей для того, чтобы творчество А.И. Эртеля могло быть рассмотрено в свете его личного опыта и убеждений.

В работе с данным методом исследования, особое внимание было уделено:

- использованию писем, дневников и воспоминаний Эртеля для лучшего понимания его взглядов на жизнь и творчество;
- анализу того, как личные переживания и впечатления автора повлияли на создание тех или иных образов и сюжетных линий в романе;
- выявлению автобиографических черт в персонажах и ситуациях романа. Так, отмечается наличие мнения некоторых исследователей о сходстве между главным героем Николаем Рахманым и самим автором, что добавляет глубины интерпретации произведения.

Основная часть. Становление А.И. Эртеля как писателя приходится на конец XIX века. В 1870-х годах, в наиболее мрачную пору развития русской общественной жизни [6], он публикует свои первые рассказы и очерки (рассказ «Переселенцы» – 1878 год; очерк «Письма из Усманского уезда» – начало 1880-х годов), в которых уже в достаточной мере отражена жизнь русского народа из глубинки. Мир провинции Эртеля показан весьма разнообразно – от жизни провинциального мещанина до быта крестьянина. «Внестоличная» жизнь предстает перед читателем в полном объеме социальных проблем и внутренних конфликтов. При этом Эртель не является неким подобием писателей-бытовиков: он создает полноценную картину жизни провинции, включающую в себя не только социальный аспект, но и мир природы этого пространства.

На этапе становления и на протяжении дальнейшего творческого пути, Эртель, в первую очередь, поднимает темы социальной справедливости, неравенства и тех трудностей, с которыми ежедневно сталкиваются жители провинции, зачастую лишенные должного внимания и заботы со стороны центральных властей. Причина этого акцента во многом коренится в его общественных воззрениях, которые формировались

под влиянием масштабных социальных изменений и бурных событий того времени. На его творчество, как и в случае с другими писателями того периода (В.Г. Короленко, В.М. Гаршин, А.П. Чехов) оказало чрезвычайно сильное влияние народническое движение. Это движение стремилось привлечь внимание к проблемам простых людей и показать их страдания, которые порой оставались незамеченными в рамках общепринятых литературных канонов.

Во многом такой интерес к социальной тематике был обусловлен социокультурной ситуацией второй половины XIX столетия, характеризовавшейся глубокими переменами и неуверенностью в завтрашнем дне. Этот период был временем, когда вопросы о социальной справедливости и благосостоянии простого народа становились все более актуальными. Важным фактором, способствовавшим формированию этой тенденции в писательстве, было обострение классовых противоречий, массовые протесты и восстания, а также активизация интеллигенции, стремившейся осмыслить и отразить в своих произведениях реалии времени. Писатели находили в социальной действительности множество сюжетов и тем, предлагая читателям более глубокое понимание проблем, с которыми сталкиваются разные слои населения, и тем самым способствуя общемировому дискурсу о праве на достойную жизнь и уважение к человеку труда.

На глазах у молодого поколения писателей-разночинцев, реформы 1860-х годов, включая отмену крепостного права (1861 г.), привели к колоссальным изменениям в жизни крестьянства. Общество, долгое время страдавшее, под гнетом крепостного права, наконец-то получило долгожданные «свободы», однако вместе с тем столкнулось с новыми, не менее отягощающими, трудностями. В первую очередь, нехватка земли стала серьезным препятствием для эффективного ведения хозяйства. Хотя крестьяне получили возможность самостоятельно распоряжаться своим трудом, их экономическое положение стало куда более затруднительным.

Недостаток земельных наделов, острое ощущение безысходности и постоянные финансовые трудности привели к тому, что многие крестьяне оказались в зависимости от мелких кредиторов и ростовщиков, которые, в свою очередь, нередко эксплуатировали их уязвимость. К тому же, скорость изменений в социально-экономическом укладе была непосильна для большинства, и отсутствие какой-либо четкой государственной политики, направленной на поддержку перераспределения земель, усугубило ситуацию. Постепенно стало очевидно, что проведенные реформы в рамках крестьянского вопроса не только не решили все ранее известные проблемы, но и вызвали множество новых конфликтов между помещиками и крестьянами.

Замечая углубляющуюся пропасть между различными социальными группами, крестьянство начало осознавать свою обездоленность и несправедливость окружающего мира. Это подстегнуло рост общественной активности и пробуждение нетипичных политических взглядов, что привело к возникновению более радикальных настроений в обществе. Идеи народничества, которые на первых порах воплощали надежды на изменение состояния дел, привели к формированию концепций «народовольчества», призывающим к активным действиям против существующего порядка. Эти идеологии не только стали основой для движения против власти, но и отразили стремление простого народа к социальной справедливости и переменам, которые, казалось, были неизбежны в условиях нарастающего недовольства.

На фоне происходящих событий, Эртель всегда оставался человеком, близким к народу. Как писал он сам: «Я был свой человек в застольной, в конюшнях, в деревне, "на улице", на посиделках, на свадьбах, – везде, где собирался молодой деревенский народ.

Я был в их глазах "Шаша" и "Сашка", но отнюдь не сын управителя и не Ал. Ив-ч. У меня были особенные друзья между деревенскими парнями...» [15, с. 12.] Учитывая этот биографический факт, неудивительно, что писатель очень живо и трепетно переживал события, происходившие в тот период. Имея достаточно прогрессивные взгляды и способность к критическому осмыслению окружающей действительности, Эртель видел в реформах и фундаментальных переменах возможности для улучшения жизни народа и создания более справедливого общества. Однако реальность оказалась гораздо сложнее, чем ожидалось. Многие обещания остались невыполненными, а крестьяне продолжали страдать от нищеты и несправедливости. «Русский мужик», работающий, праведный, милосердный так и остался самым незащищенным существом на родной земле.

Острые и болезненные переживания становятся фундаментом для многих вышедших из-под пера Эртеля текстов 1870–1900-х годов. И все же не каждый из них фиксирует непосредственно переходный период жизни русской провинции. Уникальным, в этом отношении, становится роман «Гарденины». Основанный на разочарованиях и тяжелых раздумьях, он являет собой попытку осмыслить неустойчивый, смутный период. Эртель мастерски передает атмосферу упадка и кризиса, охватившего российское общество после реформ, особенно ярко проявившиеся в жизни провинции и крестьянства. Он показывает, как старые порядки рушатся, а новые ещё не успевают утвердиться, оставляя людей в состоянии неопределённости и тревоги.

В письме к редактору журнала «Русская мысль» В.А. Гольцеву сам Эртель отмечал, что тогда ему хотелось изобразить в романе тот период общественного сознания, когда перерождаются понятия, видоизменяются верования, когда новые формы общественности могущественно двигают рост критического отношения к жизни, когда пускает ростки иное мировоззрение, почти противоположное первоначальному [15, с. 172].

Этот замысел воплощен в романе «Гарденины» с особой полнотой. Центральное место в произведении занимают персонажи, представляющие различные слои общества, каждый из которых испытывает собственные трудности и противоречия в условиях стремительно меняющегося мира.

Роман представляет читателю дворянскую семью Гардениных, однако основополагающее значение в произведении приобретает изображение народного быта.

Эртель детально и точно воспроизводит жизнь гарденинской дворянки и крестьян деревни, бывших, еще совсем недавно, крепостными. В этом уединенном уголке о реформах и «новом миропорядке» слышали лишь отдаленно. Жители усадьбы в разговорах между собой часто произносят «Слыхал? По новому-то порядку...» [14, с. 140]; «Ноне драться не велено!» [14, с. 477]; «В солдаты нельзя, бабу выпороть – нельзя!» [14, с. 196]. В имении Гардениных еще свежи крепостнические нравы и патриархальные взаимоотношения. Крестьяне полностью зависимы от усадьбы, существование которой, в свою очередь, поддерживается их трудом. Татьяна Ивановна Гарденина все еще ощущает себя полноправной владелицей людей на принадлежащей ей земле. Она распоряжается слугами и крестьянами в рамках привычного статуса помещицы. В двойственном положении остаются и ее «подчиненные». Привыкшие к угнетению и зависимости люди настолько не в состоянии представить себе иную, свободную жизнь, что скорее принимают новые порядки за «вошедшее в моду» веяние, отголосок столичной жизни, чем за новую норму.

Однако, несмотря на внешнюю покорность и принятие неизменности, в душах подневольных людей зарождаются семена сомнений. Постепенно становится ясна вся несправедливость их положения. Бунтует молодое поколение – уезжает из усадьбы, отказываясь продолжать дело отца, сын конюшего Ефрем Капитоныч. Задается

вопросами о вере и благочестии сын управляющего помещьем, Николай Рахманный. Бунтуют и старшие – сын местного старосты, Андрон Евсеевич планирует подрядиться в артель и отделяется от отца. Среди народа появляются размышления об обучении и необходимости образования. И хотя центральный локус романа, Гарденино, представляет собой изолированный от «большого мира» микромир, провинциальное захолустье, до него все равно доносятся отзвуки реформ.

Эртель постепенно и обстоятельно знакомит читателя с жизнью усадьбы. Он пытается тщательно проанализировать причины и цели происходящего здесь, а значит, происходящего и во всей стране. Существование Гарденина организовывается особым образом. Время и пространство не всегда воспринимаются здесь единым целым. Хронотоп романа расширяется по мере движения сюжета: читатель знакомится не только с настоящим жителей усадьбы, но и с их прошлым. История коннозаводского дела и становления Гарденина знакомит с традициями и особенностями жизни сообщества, сформировавшимся на протяжении десятилетий. Так, например, Эртель детально описывает, как коннозаводство стало неотъемлемой частью жизни усадьбы, в которую вовлечена абсолютно вся дворня: *«Ранним майским утром запрягли телегу с "креслами", вывели Кролика, облачили его совсем с головою в щегольскую полотняную попону с вышитыми гербами господ Гардениных... **Вся дворня** собралась около телеги; помолились; Капитон Аверьяныч взволнованным голосом сказал последнее напутствие, нежно потрепал Кролика, обошел еще раз вокруг высоко нагруженной телеги и, наконец, выговорил: "Ну, с Богом!" Когда выехали со двора, показалось солнце. Слепительные лучи брызнули **на толпу...**»* [14, с. 360].

Кроме того, Эртель позволяет читателю заглянуть и в намеченное будущее усадьбы, выраженное в словах и планах нового управителя Переверзева: *«Хозяйство интенсивное, с батраками и машинами; сыроварение, винокурня, молочный скот; лес вырублен, но есть признаки, что можно найти торф; крестьяне в высшей степени распущены "прежним режимом", но непрестанно вводятся в нормы действующего права посредством процессов и домашних взысканий»* [14, с. 592]; *«Яков Ильич уехал выхлопотал разрешение устроить ссудо-сберегательное товарищество»* [14, с. 531]. Очевидно, в усадьбе будет сформирован новый уклад – в духе капиталистических идей.

Ярчайшим воплощением этого «нового уклада» является сам новый управитель поместья, которому Эртель дает критическую для него характеристику – *европеец*. В персонаже Якова Ильича Переверзева сосредоточены все разрушительные силы нового времени. Этот «новый» управитель – человек, обладающий значительной властью и влиянием. Он является типичным представителем нового типа предпринимателей, появившихся в России именно после отмены крепостного права. Яков Ильич занимается торговлей и спекуляциями, наживаясь на трудностях и слабостях людей. Он выходец из низшего сословия, но при этом он не привязан к нему. Он отрицает традиционные уклады и нормы поведения. Главная цель этого человека – успех начатого предприятия. Ему чужды сентиментальность и романтические иллюзии прошлого. Вместо этого он руководствуется холодным расчетом и стремлением к материальной выгоде. Такой «новый» человек не признает авторитетов и традиций. Он считает себя хозяином своей судьбы и не нуждается в поддержке окружающих. Однако, в этой гонке он не всегда осознает риска потерять самого себя – утратить связь с истинными человеческими чувствами и ценностями.

Эртель не был первым писателем России, кто обратил своё внимание на образ «нового человека». Этот тип героя, хотя еще и не обрел своей каноничной интерпретации, уже с XVII века занимал важное место в русской литературе. Свое

первое воплощение (1820–1830-е годы) характер получает в лице романтика-идеалиста, ищущего свободы, но сталкивающегося с противоречиями реальной жизни в творчестве А.С. Пушкина («Евгений Онегин» – Евгений Онегин) и М.Ю. Лермонтова («Герой нашего времени» – Григорий Печорин). Продолжает развитие данный тип (1840-е годы), трансформируясь в «лишнего человека» в работах А.С. Грибоедова («Горе от ума» – Александр Чацкий) и И.С. Тургенева («Рудин» – Дмитрий Рудин). Свое логическое продолжение «новый человек» получает в 1860-х, уже в образе нигилиста и революционера. Здесь представлен не «лишний человек», а активный деятель, который стремится к изменению общества. Данный типаж исследуется в творчестве И.А. Гончарова («Обломов»), продолжает развитие у И.С. Тургенева и достигает апогея у Н.Г. Чернышевского («Что делать?»).

Однако в произведениях, созданных на рубеже переломного 1861 года, характеристики «нового человека» были во многом абстрактными и утопическими. Писатели того периода, хотя и стремились зафиксировать социальные проблемы своего времени и наметить контуры «человека-реформатора», всё же не могли избежать идеализации в этом процессе. Их герои часто существовали скорее в мире идей, чем в реальности, и это приводило к определённой двойственности в их изображении.

В романе И.А. Гончарова «Обломов» характер «нового человека» воплощён в Андрее Штольце – деятельном, энергичном и прагматичном герое, противопоставляемом Илье Обломову. Штольц олицетворяет стремление к прогрессу и образованию. Однако портрет его личности не лишен некоторой идеализации: Штольц предстаёт почти совершенным человеком без внутренних противоречий. Вместе с тем в его личности прослеживаются и менее утопические черты. Живя по принципам расчёта и логики, Штольц становится эмоционально холодным и отстранённым. Его виденье мира лишено романтики и глубины, что особенно заметно в отношениях с Обломовым и Ольгой. Штольц не способен понять душевные терзания Обломова, сводя их к лени и безволию. Для него жизнь – это путь к материальному благополучию и социальному успеху, а его идеалы ограничиваются практической пользой, и направленностью исключительно на внешние достижения.

В творчестве И.С. Тургенева образ «нового человека» эволюционирует от Дмитрия Рудина, неспособного к действию интеллектуала и философа, до Евгения Базарова – деятельного, но трагического героя. В романе «Отцы и дети» Тургенев представляет «нового человека» нового поколения, который уже не ограничивается словами, а стремится к активному действию. Однако нигилизм, прагматизм Базарова и его отрицание традиционных ценностей не находят путей воплощения в реальности. Его попытка построить «новый мир» на разрушении идеалов прошлого оказывается бесплодной и обречённой на провал. Базаров, несмотря на свою энергию и целеустремлённость, не может стать идеалом своего времени.

В романе Н.Г. Чернышевского «Что делать?» образ «нового человека» достигает своей кульминации в лице Рахметова – революционера-аскета, готового на жертвы ради идеалов равенства и справедливости. Рахметов полностью посвящает себя борьбе за лучшее будущее, отказываясь от личного комфорта и счастья. Его характер символизирует высшую степень самоотверженности и целеустремлённости, однако он предстаёт скорее идеализированной фигурой, чем реальным человеком. Его фанатичная преданность идее делает его почти бездушным, лишённым эмоций и человеческих слабостей. Такой «идеал», в своей сущности, неестественен и недостижим в реальной жизни.

Склонность «нового человека» к радикализму, пренебрежение моральными ценностями, бездуховность, отстранённость и стремление к атомизациистораживает

Эртеля в его стремлении исследовать данный тип личности. Именно в «Гардениных» хорошо виден контраст между старыми порядками и обновленной моралью. Однако, это «обновление», построенное на разрушении всех устоев, ведет провинциального человека, скорее, не к духовному преображению, а к личностному разложению. Имея перед глазами опыт почти тридцати лет после отмены крепостного права, Эртель делает вполне определенные выводы о том, как стремление к прогрессу ради прогресса обходится слишком дорогой ценой. Если прежние порядки, несмотря на свои недостатки, создавали некоторую моральную основу и крепкие связи между людьми, то новые идеалы кажутся поверхностными, эгоистичными и далекими от истинных и естественных человеческих отношений. Эртель в своем романе наглядно показывает, как ценности, которые когда-то объединяли людей, размываются под напором новых социальных механизмов.

В фокусе данного восприятия Эртелем современной действительности, нельзя оставить в стороне тот факт, что на протяжении всего творческого пути писатель боролся с причислением себя к писателям-народникам. Свою борьбу он продолжает и на страницах «Гардениных». Один из наиболее ярких женских образов романа, народница Вера Турчанинова, является истинным воплощением видения данного идеологического направления Эртелем. Если поначалу она – ярая пропагандистка, готовая самолично отстраивать школу в отдаленном, заброшенном селе, то к концу романа Вера забывает об идеях, некогда питавших ее. Девушка превращается в *«нервическую и довольно пустую особу»* [14, с. 588], чей круг интересов сужается до выбора нового туалета и дорогого курорта. Такое отношение автора к персонажу обусловлено, во многом, личным пониманием «народничества» Эртелем. По мнению писателя, идейный пафос борьбы за крестьянскую демократию [12, с. 134] имел мало общего с действительным пониманием состояния народа: *«я осознаю в сильной степени сродство свое с народом. И это отнюдь не потому, что у меня община и артель, а просто оттого, отчего шире и вольнее подымается грудь, когда выйдешь из театра, где пела Патти, на чистый воздух. Хорошо поет Патти, пленительны чары искусства, красивы костюмы и декорации, и наряженные люди в ложах, весело сверкают огни и брильянты, а все-таки как неизмеримо лучше и правдивее здесь на свежем воздухе, в виду ясных звезд, под этим дыханием ветра, в этом царстве тишины и захватывающего простора. Не выведите отсюда, что я "народник". Отнюдь нет. Народничество держится на трех китах: долг, расплата и обязанности. Оных китов я отвергаю... Я просто испытываю величайшее художественное наслаждение и душевный отдых в условиях крестьянской здоровой жизни, т.е. когда она здорова, что, конечно, бывает не весьма часто»* [15, с. 248–249].

Поэтому центральным образом романа становится Николай Рахманный. Несмотря на то, что юноша прельщается речами пустослова и самодура купца Лиходеева, такой тип интеллигента идейно намного ближе самому Эртелю. Именно через оценку этим молодым человеком многих событий «Гардениных» читатель получает возможность пронаблюдать за оценкой ситуации самим Эртелем.

В образе этого юноши, безусловно, угадываются автобиографические черты писателя, однако он представляет собой, в первую очередь, голос поколения с идеалистическими взглядами на жизнь и стремящегося к переменам. При этом формирование мировоззрения этого поколения происходило в условиях идеологических противоречий, возникших среди распадающегося, исчезающего дворянства, поднимающей голову буржуазии и теряющего всякие скрепы крестьянства.

Рахманный наблюдал, как пока одни искали пути к успокоению в трудах и упорстве, другие погружались в бездну отчаяния, потеряв смысл жизни в условиях неустойчивости и неконтролируемых перемен. В финале романа уже женатый Николай, отец пятерых детей, размышляет об этом в разговоре со своим бывшим помещиком, Рафаилом Гардениным. Рахманный, после многочисленных жизненных испытаний и после долгого наблюдения за окружающими его людьми, по приезде в родную усадьбу, где теперь не осталось ни одного знакомого лица и исчезло все, некогда родное сердцу, приходит к простому, но очень важному для себя выводу – без личной заинтересованности в любом деле, без отягощения заботами и созиданием жизни, человек теряется и сникает. В нем не остается стремления искать свое новое место. Вопросы, на которые невозможно найти ответ одолевают сметенное сознание: *«первое лекарство от этого – хомут... То есть от мыслей таких лекарство»*; *«Тяготу нужно брать на себя; не баловаться... И вот как вляжешь в хомут-то по совести, ан и не полезет в голову "зачем" да "для чего"... И это правильно...»*; *«Поставьте себя в необходимость думать о куске хлеба... Женитесь... Имейте, как я, пятерых детей... Будьте в касательстве с темным и бедным людом, да при том не забудьте откликаться на общественные вопросы... Вот вам и хомут-с!»* [14, с. 589–590].

При этом Николая Рахманного все же нельзя отождествлять с самим Эртелем. Мысли персонажа хотя и наполнены созидательным смыслом и во многом схожи с позициями писателя, все же, в первую очередь, воплощают собой узнаваемые черты либеральной интеллигенции того периода, что не перекликалось с настроениями Эртеля. Рахманный сумел найти свое место в мире, пройдя через все сложности и опасности переходного, шаткого периода перерождения государства, и за это Эртель уважает своего героя, однако он признает и узость воззрений и молодого, и повзрослевшего Николая. Эртель еще не раз, после завершения работы над романом скажет о том, что Рахманный не является и персонажем-идеалом.

Писатель не разделяет исключительности надежд Николая *«на силу типографской краски»* [14, с. 364]. Сам Эртель писал: *«Рахманные отнюдь не красны»* [13, с. 18]. Давая характеристику своим персонажам, писатель отмечал: *«не ищите в "Гардениных" воплощения "идеалов". Этого там нет. Я просто старался описать наличную действительность с ее идейными течениями, с тем, хотя и смутным, но несомненно существующим стремлением к правде, которая оживотворяет нашу деревенскую нищету, забитость, невежество... Идеал мой не в Николае и не в других персонажах романа, а в том, что "все-таки вертится"»* [13, с. 39].

И все же именно этот человек, сын некогда управляющего усадьбой, Николай Рахманный, становится надеждой *«человека из народа»*. Он сумел приспособиться и принять изменившийся миропорядок. Основы нравственности и стойкости, заложенные самой окружающей действительностью провинциального мира, остались незыблемыми для него. Несмотря на внешние перемены, внутренние ценности остаются неизменными. В этом смысле Рахманный воплощает собой идею о том, что истинная сила человека заключается в его способности сохранять чистоту и непорочность души в наихудших условиях.

Образ Николая Рахманного служит своеобразным мостом между устойчивыми нравственными началами и меняющимся обществом, в котором новому, *«свободному»* человеку только предстоит найти себя и свое место. В *«Гардениных»* Эртель детально и с большой любовью изображает мысли, чувства, верования и предрассудки этого *«свободного»* человека. Хотя в своих письмах и заметках после публикации романа автор романа часто акцентировал внимание, в первую очередь, на обозначенных в тексте новых тенденциях духовной жизни общества в целом, основное внимание в

произведении все же уделено именно медленной, но неизбежной трансформации помещичьего хозяйства в буржуазное вместе со всеми участниками этого мрачного процесса. Именно в этом историческом контексте раскрываются главные особенности характеров персонажей, их чаяния, трагедии и надежды.

Заключение. Роман А.И. Эртеля «Гарденины, их дворня, приверженцы и враги» представляет собой важное явление в русской литературе конца XIX столетия. Анализ социального и культурного контекста романа ярко показывает – произведение глубоко исследует проблемы провинциальной жизни и социальные преобразования, вызванные реформами того времени. При этом реалистично передавая атмосферу упадка и кризиса, возникающего на фоне перехода от устаревших порядков к еще не оформившимся, новым, Эртель не ограничивается описанием текущих социальных процессов, но и исследует их причины и последствия. Неоднократно роман отсылает читателя к необходимости осознать и понять актуальность происходящего. Сам писатель так же пытается найти ответ на вопрос о том, была ли цель у всего случившегося и, если да, то насколько и чем она была оправдана.

В ходе работы в области библиографического анализа были сделаны выводы о том, что личные переживания и убеждения Эртеля оказали значительное влияние на его творчество, в целом, и на роман «Гарденины», в частности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Артемьева Т.В. Понятие правды у Эртеля / Т.В. Артемьева // Новый филологический вестник. – 2020. – №1 (52). – С. 107–117.
2. Архангельская В.К. Александр Иванович Эртель – фольклорист / В.К. Архангельская // Вопросы литературы и фольклора. – Воронеж, 1972. – С. 145–160.
3. Бахтин М.М. Литературно-критические статьи / М.М. Бахтин. – М. : Худож. лит., 1986. – С. 544–581.
4. Громыко М.М. Мир русской деревни / М.М. Громыко. – М. : РГБ, 1991. – С. 146–182.
5. Зайонц Л.О. «Провинция» как термин / Л.О. Зайонц // Русская провинция: миф – текст – реальность. – М., СПб. : Петербург. – 2000. – С. 12–19.
6. Костин Г.А. Александр Иванович Эртель: Критико-биографический очерк, / Г.А. Костин // История русской литературы: В X т. – М., Л. : АН СССР. – 1941–1956. – т. IV – С. 96–112.
7. Кухаренко В.А. Интерпретация текста / В.А. Кухаренко. – М. : Просвещение, 1988. – С. 30–36.
8. Лихачев Д.С. Концептосфера русского языка / Д.С. Лихачев // Раздумья о России. – СПб., 1999. – С. 458–470.
9. Семенов А.Н. Художественное пространство и художественное время / А.Н. Семенов // Слово. Текст. Контекст. – Сургут : СГПУ, 2020. – С. 103–116.
10. Эртнер Е.Н. Геокультурный подход к исследованию пространственной образности русской литературы / Е.Н. Эртнер // Вестник Тюменского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 6–12.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Короленко В.Г. Избранные письма, т. III / В.Г. Короленко. – М. : Гослитиздат, 1936. – С. 184 – 201.
12. Ожегов С.И. Толковый словарь / С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. – М.: Азъ, 1949–1992. – С. 134.
13. Эртель А.И. Письма / А.И. Эртель // Архив государственной библиотеки СССР имени В.И. Ленина. – № 4. – ед. хр. 24. – п. 2, 25, 26.
14. Эртель А.И. Гарденины: их дворня, приверженцы и враги: роман в двух частях / А.И. Эртель // М. : Гослитиздат, 1951. – 624 с.
15. Эртель А.И. Письма / Под ред. и с предисл. М.О. Гершензона. – М. : РГБ, 1909. – 409 с.
16. Эртель А.И. Собрание сочинений, т. I / А.И. Эртель. – М. : 1918. – Электронная копия фрагмента (дата обращения: 25.08.2024).

REFERENCES

1. Artem`eva T.V. (2020). Ponyatie pravdy` u E`r-telya [Ertel's concept of the truth]. Novy`j filologicheskij vestnik, 52, (pp. 107–117) (In Russian).

2. Arxangel'skaya V.K. (1972). A.I. E`rtel` – fol`klorist [Alexander Ivanovich Ertel – folklorist]. Voprosy` literatury` i fol`klora (pp. 145–160) (In Russian).
3. Baxtin M.M. (1986). Literaturno-kriticheskie stat'i [Literary and critical articles]. Moscow: Xudozhestvennaya literatura, (pp.544–581) (In Russian).
4. Gromy`ko M.M. (1991). Mir russkoj derevni [The world of the Russian village]. Moscow: Rossijskaya gosudarstvennaya biblioteka, (pp.146–182) (In Russian).
5. Zajonch L.O. (2000). «Provinciya» kak termin ["Province" as a term] in Russkaya provinciya: mif – tekst – real'nost' [Russian province: myth – text – reality]. Peterburgskoe vostokovedenie, (pp. 12–19) (In Russian).
6. Kostin G.A. (1941–1956). Aleksandr Ivanovich E`rtel` Kritiko-biograficheskij ocherk, tom IV [Alexander Ivanovich Ertel Critical and biographical essay, vol. IV] in Istoriya russkoj literatury`: V 10 tomax [Russian Russian Literature History: In 10 volumes]. Akademija nauk SSSR, (pp. 96–112). (In Russian).
7. Kuxarenko V.A. (1988). Interpretaciya teksta [Interpretation of the text]. Moscow: Prosveshhenie, (pp. 30–36) (In Russian).
8. Lixachev D.S. (1999). Konceptosfera russkogo yazy`ka [The conceptual sphere of the Russian language] in Razdum`ya o Rossii [Reflections on Russia]. Sankt-Peterburg, (pp. 458–470) (In Russian).
9. Semenov A.N. (2020). Xudozhestvennoe prostranstvo i xudozhestvennoe vremya [Artistic space and artistic time] in Slovo. Tekst. Kontekst [The word. The text. The context]. Surgut: SGPU, (pp. 103–116) (In Russian).
10. E`rtner E.N. (2011). Geokul`turny`j podxod k issledovaniyu prostranstvennoj obraznosti russkoj literatury` [Geocultural approach to the study of spatial imagery of Russian literature]. Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta, 1, (pp. 6–12) (In Russian).

Поступила в редакцию 19.01.2025 г.

PROVINCE WORLD IN NOVEL “THE GARDENINS, THEIR SERFS, ADHERENTS AND ENEMIES” BY A.I. ERTEL

T.A. Smolyaninova

The article deals with the analysis of the novel “The Gardenins, their serfs, adherents and enemies” by A.I. Ertel within the framework of a socio-cultural and historical perspective. The novel by A.I. Ertel is considered in the article as one of the key works of Russian provincial literature of the late 19th century devoted to provincial themes. The focus is made on the reflection in the novel of the social problems and internal conflicts of Russian provincial society at that time. The author considers the way A.I. Ertel conveys the atmosphere of decline and crisis caused by the reforms, which were especially pronounced in the life of the province and the peasantry. The article highlights the uniqueness of the novel, which consists in a deep analysis of the causes and consequences of these changes, as well as in creating complex and multifaceted images of characters representing different strata of society. A special attention is paid to the analysis of the biographical and ideological context. Excerpts from A.I. Ertel's personal correspondence are presented. It enables to determine in greater detail the author's personal attitude to the events described by him.

Key words: Ertel, provincial text, province, estate, peasantry, nobility, reform, crisis, social problems, values.

Смолянинова Татьяна Александровна.

Липецкий государственный педагогический университет имени П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Аспирант.

ORCID 0009-0009-7436-8565

E-mail: tasmln@bk.ru.

Smolyaninova Tatyana Aleksandrovna.

Lipetsk State Pedagogical University named after P.P. Semenov-Tyan-Shansky.

Postgraduate Student.

ORCID 0009-0009-7436-8565

E-mail: tasmln@bk.ru.